

**O'TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA BIR SEMEMALI VA KO'P
SEMEMALI SO'Z BIRIKMALARINING LINGVISTIK TAHLILI.**

Termiz davlat universiteti
O'zbek filologiyasi fakulteti
2-bosqich talabasi
Ziyadullayeva Marjona

Anontatsiya: O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" va "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asarlarida bir sememali va ko'p sememali so'zlarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlillarni olib borish ,nafaqat ularning sema jihatidan balki tahlili balki sintaktik jihatdan tahlili ham ushbu maqolada keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bir sememali, ko'p sememali, leksema, lingvistik tahlil, nazariy leksikologiya, diktum, modus, shakliy ma'noviy joylashuv.

Nazariy leksikologiyada bir sememali va ko'p sememali so'z birikmalari va so'zlar mavjud. R. Sayfullayeva, B.Mengliyev va bir qancha tilshunos olimlarning ta'biricha "Leksema bir tushunchani ifodalasa, u bir sememali leksema deyiladi. Ammo nutqda leksema ko'chma qo'llanishda har xil tushunchalarni ifodalayverishi mumkin. Lekin ma'no va tushuncha orasidagi munosabat ijtimoiy shartlanganlik va barqarorlik kasb etmasa, leksemaning ko'p sememaliligi haqida hukm chiqarib bo'lmaydi." Bu nazariyalardan ko'rinib turibdiki, bir sema bo'lishi uchun asosa so'z birgina ma'no tushunchani anglatishi kerak, ammo uning aksi bo'lsa o'z o'zidan leksema ko'p semaga aylanadi. Bu nazariyalarning isboti sifatida so'zlarning tahlilida kuzatishimiz mumkin. Masalan: "Kitob" leksemasini olaylik, u ayni bir tushunchani ya'ni muqovasi qattiq , 48 sahifadan kam bo'lmagan qo'lyozma asar tushunchasini ifodalaydi. Tushuncha bitta bo'lganligi uchun ushbu leksema bir sememali leksema hisoblanadi. "Bu o'lka qashqirlar makoni" gapida birinchi navbatda leksemani aniqlab olishimiz kerak, bunda leksema "qashqirlar

makoni” hisoblanadi. Bu leksema ikki xil tushunchani bir gapda ifodalab kelishi mumkin. Qaysidur tushunchani ifodalishi markaziy qurshovda aniqlanadi. Ma’no va tushunchaning biri “yovvoyilar o’lkasi” va “yirtqich bo’ri” ma’nolarini beradi. Yuqoridagi misolda ko’p mano tushunchani ifodalagani uchun ko’p sememali leksemaga olamiz. Kitob va qashqirlar makoni leksemalari bir birlaridan tubdan farq qiladi.

Bir sememali va ko’p sememali leksemalarni keng doirada tahlil qilishimiz uchun taniqli o’zbek yozuvchilaridan biri O’tkir Hoshimov asarlariga murojaat qilamiz. Bu borada uning “Dunyoning ishlari” va “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarlari asos qilinib olingan. Boshqa asarlarga qaraganda bu asarlarda bir va ko’p sememali so’zlar tahlili ancha tushunarli bo’ladi. Masalan, “Qo’lingdan kelmaydigan ishga va’da berma, qo’lingdan keladigan ishga ham va’da berma. Qo’lingdan kelmaydigan ishga va’da bersang ,uyatga qolasan. Qo’lingdan keladigan ishga esa, va’da bermasdan ham bajarsa bo’laveradi.” Ushbu parchada qo’lidan kelmoq -----so’zi ibora bo’lib kelmoqda, ya’ni ko’p sememali hisoblanadi. “ Mobodo qachondir **mansabdor** bo’lib qolsang , bilib qo’y : amal kursisida o’tirganingda kim eng ko’p **tovoningni yalasa, kursidan tushganingda** o’sha sendan birinchi bo’lib **yuz o’giradi.**” Ushbu gapda ko’p sememali so’zlar o’rni o’z maromiga yetgan holda qo’llanilgan.

- 1. tovonini yalamoq** – SHMJ (shakliy, ma’noviy, joylashuv) ya’ni so’z birikmasida bog’lanish omili bo’la oladi faqat so’z birikmasi sifatida kelsagina, ammo ibora o’rnida kelsa bunday xususiyatga ega bo’lmaydi. So’z birikmasi bo’lsa quydagicha tahlil yuzaga keladi.

tovonini yalamoq – SHMJ

ot + tushum kelishigi (ni) +fe’l

(shakliy ma’noviy joylashuv ,erkin)

Bu birikma diktum hisoblanadi. Diktum o’zi gapda asosiy vazifani bajaradi ya’ni asosiy fikr qismi sanaladi. Tahlil natijalariga ko’ra ushbu birikma ko’p sememali leksema hisoblanadi.

2. **kursidan tushmoq** - haqiqatdan ham o'rindiqlik kursidan tushish va mansabdan ajralish ma'nosida ham qo'llaniladi.

kursidan tushmoq – ShMJ erkin

ot + o'rin-payt kelishigi (dan) + fe'l

bu birikma ham ko'p semali leksema va diktum hisoblanadi.

3. **yuz o'girmoq** – voz kechish, haqiqatdan yuzini teskari qilib ketish, teskari qaramoq ma'nolarida keng qo'llaniladi.

yuz o'girmoq – MSH J

Ot + fe'l. Diktum vazifasida qo'llangan.

Yuqoridagi misollarning barchasi ko'p semali leksemalarga misol bo'la oladi. Xuddi shu gapda nafaqat ko'p semali leksemalar balki bir semali balki, bir semali leksema ham qo'llangan. Masalan, **mansabdor** leksemasi bir ma'no va tushunchani ifodalaydi, shuning uchun ham u bir semali leksemdir. Butun dunyo onalariga bag'ishlangan, O'tkir Hoshimovning eng mashhur asarlaridan biri "Dunyoning ishlari" asarida ham ko'p semali so'zlarni mohirona ishlatgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu asarning "Oq oydin, kechalar" hikoyasidan ham ko'p semali leksemalarni kuzatishimiz mumkin. "...keyin yirik-yirik yulduzlar bilan to'lgan osmonga tillaqoshdek ingichka **oy suzib chiqardi**, shunday deb boshimni silardi, bu **sehirli qo'shiqni** yana bir eshitgisi kelgandek, muallaq to'xtab qolar, yulduzlar o'uchan ko'zlarini tikib, muloyim boqib turishar, onam ertak aytar edi." Ushbu gaplardagi belgilangan sehirli qo'shiq hamda oy suzib chiqishi kabilar ko'p semali leksemalar hisoblanadi. Umumiy hisobda ushbu asardagi har bir leksemalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning barchasi o'rinli qo'llanilgan. Leksemalarning bir yoki ko'p semaliligi badiiy asarlarda judayam ahamiyatlidir, negaki har qanday badiiy asarning go'zalligi shu asardagi so'zlarning keng ko'lamda ifodalanishidir. Jamiyat va insonlar nutqining takomillashuvi natijasida bir sememali so'zlar, nutqning barqarorlashuvida ko'p sememali so'zlarga aylanadi. Buning natijasida tildagi so'zlarning, leksemalarning ham kengayishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.R.Sayfullayeva “Hozirgi o’zbek adabiy tili.” Toshkent-2009
2. O’. Hoshimov “Dunyoning ishlari” va “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarlari.
- 3.Arxiv.uz. sayti.